

INSON SALOMATLIGIDA JISMONIY TARBIYA VA SPORTNING O'RNI.

Kurtbayeva Ogulsapdi Xemra gizi

Ajinyaz nomidagi NDPI Boshlang'ich ta'lim

Fakulteti 2-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7935614>

Annotatsiya; Bu maqolada har bir insonni sportga jalb qilish va barkamol avlodni voyaga yetkazish, shu asosda ijtimoiy munosabatlarni sog'lom turmush tarzini ma'naviy axloqiy ta'sirini ilmiy asoslash.

Kalit so'zlar; sport , sport turlari, buyuk allomlarimiz aytgan so'zlari, salomatlik, gigiyena, maqollar.

Sog'lom avlod, sog'lom millat, sog'lom jamiyat va taraqqiyot garovidir. Inson uchun eng katta bo'ylik bu sog'liq hisoblanadi.

Sport bilan shug'ullangan har qanday inson sog'lom va baquvvat bo'ladi va sport bilan shug'ullanish uchun yosh tanlamaydi. Sababi, jismoniy tarbiyaning mazmuni, uning vositalari va shug'ullanuvchilarning yoshi, jinsi salomatligi hamda jismoniy toyyorgarligiga qarab qo'llanish usullari alohida ishlab chiqilgan va ularning amalda keng qo'llanilayotganligi e'tiborga olish lozimdir. Bular orasidagi sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya va undan foydalanilgan vositalar, usullar o'z mazmun mohiyatiga egadir. Shu sababdan bevosita sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya tushunchasiga e'tiborni qaratish maqsadga muvofiqdir. Masalan; Buyuk alloma Abu Ali ibn Sino, taniqli rus olimi M.I.Sokisov Serazini hamda iste'dodli o'zbek olimi T.S.Usmonxo'jaevlarning, jismonan zaif kasalmand bo'lalar va katta yoshdagi kishilarni jismoniy mashqlar orqali davolash – tarbiyalash, shuningdek sog'lom kishilarni jismoniy rivojlantirishda qo'llanadigan turli-tuman mashqlar, ularni qo'llash usullarini sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya deb tushintirgan, bundan shunday ma'no va mazmun kelib chiqadiki, faqat davolash mussasalari, shifoxonalardagina emas, balki eng avvalo har bir oila, bolalar, bog'chalari o'quv yurtlari, aholi istiqomat joylari, dam olish va istirohat bog'lari, sport inshootlarida sog'lomlashtiruvchi ommaviy jismoniy tarbiya sport tadbirlarining tashkil qilinishi sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiyaning mohiyatini ochib beradi.

E'tirof etish zarurlari, sport turlari bilan shug'ullanuvchilarning mashg'ulotlarida ham sog'lomlashtiruvchi vositalar, tadbirlar o'z mazmuni, vazifasi va o'rniga egadir. Ko'pchilik uchun sport bilan shug'ullanish olijanob kasb, bu insondan nafaqat jismoniy qobiliyatni , balki xarekterning kuchli ekanligini ham nomoyon etadi. Shu sababli , sport haqidagi iqtiboslar odamlarni yanada kuchli va dadil bo'lishiga, to'siqlardan qo'rqmaslikka va siz bo'rishingiz

kerak bo'lgan maqsadni bo'rishga undaydi. Sport bilan shug'ullanadigan kishilar nafaqat jismonan, balki ma'nan sog'lom, irodasi mustahkam, sog'lom fikirlaydigan insonlar sanalishadi, sport insonning ruhiyatini ham sog'lom qiladi, hayotining har jabhasida faol va harakatchan bo'ladi. Qolaversa, sport bilan muntazam shug'ullanadigan insonlar tartib- intizomga , tozalikka odatlanadi serharaktligi bois ovqat hazm qilish jarayoni ham unda yaxshi kechadi, har tamonlama sog'lom bo'ladi. Hayot sinovlariga dosh bera oladigan, ruhan kuchli qilib tarbiyalaydi . Shunday ekan har bir kishi o'z salomatligi haqida qayg'urishi albatta sportning qaysidir turi bilan muntazam shug'ullanishi, sportni o'zining hayotiga aylantirmog'i lozim. Sport turlari juda ko'pdir. Masalan; voleybol, basketbol, futbol, tennis, kurash, karatey, gandbol, yengil atletika, og'ir atletika, suzish, yugurish, shaxmat ,shashka, gimnastika, boks va boshqalar. Bularning qaysi birini tanlash har bir insonning istagidan qelib chiqadi va yoshiga mos qilib tanlashlari mumkin.Sportchi organizmning funksional zaxiralari yuqori quvvatdagi jismoniy ishlarni bajarish paytida u ekstremal (ekalogik)sharoitlarga duch kelganda ancha to'liq namoyon bo'ladi. Masalan, sport mashqi bilan shug'ullanishda , musobaqada , yuqori haroratli sharoitda ishlashda, gipoksiyada va hokazo hollarda.Shu o'rinda yana Ulug' tabib, qomusiy olim Abu Ali ibn Sino bobomiz: " O'z vaqtida me'yor bilan badantarbiya qilgan odamga dard yaqinyo'lamaydi . Badantarbiya bilan mashg'ul bo'linsa, hech qanday dori-darmonga zarurat qolmaydi, buning uchun muayyan tartibga rioya qilmoq shart.Badantarbiyani tark etgan odam aksart xarob bo'ladi, zero harakatsiz qolgan a'zolarining quvvati zaiflashadi",- deb inson salomatligi uchun badantarbiyaning qanchalik muhimligini ko'rsatib o'tgan. Darhaqiqat, A.Avloniy bobomiz ta'qidlaganidek sog'lom bola sog'lom va ahil oilaning mevasidir.Shuningdek, inson salomatligi uchun eng muhim vosita bu badantarbiyasi- jismoniy sog'lomlikdir. Dono xalqimiz bejizga" Sog' tanda - sog'lom aql"- deya ta'qidlamagan:". Bu ham isbotlab qilmaydigan haqiqat.

Xulosa o'rnida aytadigan bo'lsak, to'g'ri ovqatlanish, shaxsiy gigiyena qoidalariga va tozalikka rioya qilish,muntazam sport bilan shug'ullanish har qanday yurak qon tomir kasalliklari va shunga o'xshash bir qator surunkali kasalliklarni oldi olinadi. Bu esa fanda va tibbiyotda isbotlangan. Shu jumladan har qanday millat yoki avlodning genofondi saqlanib qolishga olib keladi. Bugunning dolzarb muommosi ham shundan deb hisoblayman . Bu borada doimiy targ'ibot ishlarini olib borish har qanday sog'lom insonning burchi bo'lish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. T.Xoldorov, B.A.Bo‘riboev, O.E.Muqimov” Jismoniy tarbiya- sihat- salomatlik“ T.2008
2. internet.uz
3. dawron.uz
4. baxtiyor.uz

